

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 12- noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 14- noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Nigilizm, jamiyat va davlat, oqibat, omil, ishonchsizlik, mensimaslik, qonundagi boshliq

HUQUQIY NIGILIZMNING NAZARIY - ASOSIY TUSHUNCHALARI

G'ulomov Abdulaxadxon Baxtiyor o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi
abdulahadgulomov5050@icloud.com
+998336695050
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606093>

ABSTRACT

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti va davlat boshqaruvi samaradorligi, avvalo, fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Huquqiy davlat barpo etish jarayonida fuqarolarning qonunlarga nisbatan hurmati, ularga bo'lgan ishonchi va rioya etish madaniyatini shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim hollarda jamiyatda huquqiy me'yorlarning ahamiyatini inkor etish, qonunlarga bepisandlik bilan munosabatda bo'lish holatlari kuzatiladi. Bunday salbiy holat huquqiy nigilizm deb ataladi. Huquqiy nigilizm — bu shaxsning yoki ijtimoiy guruhning huquqqa, qonunlarga va davlat institutlariga nisbatan ishonchsizlik, e'tiborsizlik yoki rad etish holatidir. U nafaqat huquqiy tizimning barqarorligiga, balki jamiyatda adolat va tartibni ta'minlashga ham jiddiy xavf tug'diradi. Shu bois, huquqiy nigilizmni o'rganish va uni bartaraf etish masalalari nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada huquqiy nigilizm tushunchasi, uning shakllari va kelib chiqish sabablari tahlil qilinadi, huquqiy nigilizmning salbiy oqibatlari ilmiy-nazariy asosda ochib beriladi.

Huquqiy nigilizm – jamiyatda huquq va qonunchilikka nisbatan ishonchsizlik, e'tiborsizlik yoki ularni rad etish holatini ifodalovchi tushuncha. Bu hodisa huquqning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini inkor etish, qonunlarga rioya qilmaslik, ularni ijro etishdan qochish yoki befarqlik bilan qarash shaklida namoyon bo'ladi.

Nigilizm termini birinchi marta nemis faylasufi Fridrix Gegel Yakobi (1743-1819) qo'llagan. Rossiyada bu termin Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883) ning "O'talar va bolalar" (1862) romani nashr etilganidan keyin keng tarqaldi. XIX asrning ikkinchi yarmida krepostnoylik an'analarini va dinni inkor etgan raznochin shestidestyatniklarning radikal

oqimi vakillari nigilistlar deb atalgan. Keyinchalik nigilizm termini inqilobiy mafkura va demokratik harakatni tahrirlash uchun ishlatilgan.¹

Huquqshunos olimlar esa huquqiy nigilizmni huquqiy ongning pastligi, qonuniylikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi va adolatga bo'lgan ishonchsizlik natijasi sifatida ko'rsatishgan. Sh. Saydullayevning Davlat v huquq nazariyasi adabiyotida ta'kidlanishicha, huquqiy nigilizm jamiyat hayotida huquqiy ong va madaniyatning zaifligidan dalolat beradi ²

Nigilizm qanday qadriyatlarni rad etilishiga, bilim va ijtimoiy amaliyotning qaysi sohasi - madaniyat, huquq, axloq haqida gap borayotganligiga qarab, axloqiy, huquqiy, siyosiy, mafkuraviy nigilizm va shu kabi boshqa ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin. Umuman, nigilizmga an'anaviy va eng umumiy tarzda destruktiv, ijtimoiy zararli hodisa sifatida qaraladi. Nigilizm ko'pincha vayron qiluvchi shaklga ega bo'ladi. Nigilizm eng yuqori cho'qqiga chiqqan vaqtda anarxizm, ekstremizm bilan uyg'unlashib ketadi. Bu o'rinda muayyan qadriyatlar va prinsiplarga nisbatan e'tiborsiz shubhada namoyon bo'ladi. Bunday hollarda odatda, uning jamiyatga qarshi xulq-atvor, jinoiy harakatlar, axloqiy va huquqiy normalarni buzishga yaqin eng nobop usullari tanlanadi. Huquqiy nigilizm huquq va qadriyatlarga nisbatan faol qarshilik ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Huquqiy nigilizm - huquqni, uning qadriyatlarini, umuman, huquq va uning ayrim institutlarini faol rad etishdir.

Huquqiy nigilizmning asosiy xususiyati quyidagilarda ifodalanadi:

1. Huquqiy normalarga nisbatan ishonchsizlik: Fuqarolar va jamoat huquqiy tizimni o'z manfaatlarini himoya qilishda samarasiz deb hisoblaydi. Ular huquqiy normalarni tasdiqlash va amal qilishni foydasiz deb bilishadi, chunki ular huquqni tatbiq qilishda samarasiz va adolatsiz ekanini o'ylashadi.

2. Huquqni qo'llashdagi noxush tajribalar: Boshqa holatlarda huquqiy tizimda mavjud bo'lgan korrupsiyalashgan holatlar va sud tizimining adolatsiz ishlashi fuqarolarni huquqiy normalarga befarq qarashga olib keladi.

3. Huquqiy normalarning ijtimoiy qabul qilinishida qiyinchiliklar: Jamiyatda huquqni ulug'lash yoki unga hurmat ko'rsatish xulq-atvorining o'zgarishi, o'z navbatida, huquqiy normalarning kuchga kirishini qiyinlashtiradi.

Huquqiy nigilizmni anglash, faqat qonunchilikdagi xatolarni emas, balki jamiyatning umumiy huquqiy madaniyati, ma'naviyati va davlatning qonun ustivorligiga bo'lgan ishonchsizlikni ham ko'rib chiqishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasining siyosati qonun ustivorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda qonunlar hayotda to'liq ishlamasligi, ijrochilarning loqaydligi, aholining huquqiy ongining sustligi huquqiy nigilizmning ildiz otishiga yordam beradi.

Huquqiy nigilizmning shakllari va ko'rinishlari.

Ijtimoiy huquqiy nigilizm fuqarolarning huquqiy ong va madaniyat darajasining pastligi natijasida huquqiy normalarga e'tiborsizlik kuchayadi. Odamlar qonunlar va o'z huquqlarini bilmasliklari sababli ulardan foydalanmaydi.

Qonunlarga bo'ysunmaslik jamiyatga katta ziyon keltiradi. Qonunlar osonlikcha chetlab o'tiladi. Ularga bo'ysunilmaydi, "qonun bor-ku" deb o'ylab ham ko'rilmaydi. Bunda qonun juda

¹ O'zbekiston milliy ensklopediyasi N harfi, 206-207-betlar, "O'zbekiston milliy ensklopediya" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent

² Sh. Saydullayev Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent. "Yangi asr avlodi", 2021

ko'pchilik uchun "menga ma'qul bo'lsa, bo'ysunaman, ma'qul bo'lmasa, inkor qilaman" degan shartli tushunchaga aylanib qoldi. Bunday itoatsizlik - huquqiy ongning o'ta past darajada ekanligi va buzilganligi, lozim darajadagi huquqiy madaniyatning yo'qligi hamda umumiy tartibsizlik va mas'uliyatsizlikning oqibatidir.

Siyosiy huquqiy nigilizm: Fuqarolarning davlat hokimiyati va uning qonun chiqaruvchi organlariga ishonchsizlik bildirishidir. Siyosiy nigilizm odatda korrupsiya va adolatsizlik holatlari ko'p bo'lgan jamiyatlarda kuchayadi.

Shuningdek, bir-biriga zid, bir-birini takrorlovchi yoki bir-birini istisno etuvchi hujjatlarni nashr etishdan iborat bo'lib, bunday hujjatlar bir-birini neytral, beqaror holatga keltirib qo'yadi. Ko'pincha, qonun osti hujjatlari qonundan "yuqori" bo'lib qoladi. Joriy etilayotgan katta miqdordagi yuridik normalarning biri boshqasiga mos kelmaydi, biri ikkinchisini to'ldirish o'rniga o'zaro zid kelib qoladi. Ayni vaqtda ijtimoiy munosabatlarning huquq yo'li bilan tartibga solinishga muhtoj qat-lamlari mavjud bo'lsa-da, ammo bu borada hech bir ish qilinmaydi. Natijada huquqiy bo'shliqlar, nuqsonlar yuzaga keladi. Bularning barchasini birgalikda olganda huquqiy shov-shuylarga, chalkashliklarga sabab bo'ladi.

Huquqiy ongsizlik va befarqlik: Huquqni bilmaslik yoki uni bilgan holda ham o'z huquqini himoya qilishdan bosh tortish — huquqiy ongning zaifligidan darak beradi.

Huquqiy ongsizlik va befarqlik nafaqat insonning o'zi, balki jamiyat rivojiga ham jiddiy zarar yetkazadi.

O'z huquqini bilmagan inson aldanishi, haqini yo'qotishi mumkin, Sud, ish, shartnoma kabi muhim jarayonlarda xatoliklar ko'payadi, noqonuniy holatlarga o'zining roziligi bilan qo'shib qoladi.

Huquqiy manipulyatsiya: Shaxslar qonunlarni o'z manfaatlariga ko'ra talqin qilishadi, qonun mohiyatidan emas, balki qog'ozdagi ifodasidan foydalanadilar. Bu esa formal yondashuvga olib keladi.

Huquqiy nigilizmning asosiy sabablari.

Huquqiy nigilizm — jamiyat tomonidan qonunga bo'lgan talabning yo'qligi, ya'ni jamiyatning qonunsiz yashashga intilishi; — jamoatchilik bilan munosabatlarda rasmiy qonunchilikning qarama-qarshiligi; — huquqiy savodsizlik va aholining ko'pchiligining huquqiy yomon xulq-atvori; — qonunlar va davlat institutlari amalda ishlamasligi yoki ularning faoliyatini rad etish.

Ikkinchi tomondan fuqarolarda kuzatiladigan huquqiy nigilizmga tashqi omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, nigilizm barcha darajadagi rahbarlarning siyosatparastligi va beadab populizmi, mansab hamda ambitsiyalar kurashi kabi zamonaviy kun voqeligi bilan quvvatlanadi. Zamonaviy byurokratiyaning insoniy nafs va hokimiyatga bo'lgan ishtiyoqi, amaldorlarning layoqatsizligi va boshqa bir qator sabablar o'zlarini e'lon qilishga imkon beradi. Huquqiy nigilizm passiv hamda aktiv ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Huquqiy nigilizmning passiv ko'rinishi huquqqa nisbatan befarqlik, loqayd munosabatda bo'lish, uning jamiyatda tutgan o'rniga etarlicha baho bermaslikda namoyon bo'ladi. Misol uchun, svetoforning qizil chirog'ida ham yo'lni kesib o'tish, daraxtlarni kesish, ko'chaga axlat to'kish.

Bundan tashqari, ijtimoiy passivlikning huquqiy nigilizmni ifodalash shakllari ijtimoiy kasalliklar, giyohvandlik va alkogolizmning rivojlanishi, jinoyatlarning ko'payishi, axloq buzilishi, o'z joniga qasd qilishlar sonining ko'payishi bilan belgilanadi. Aktiv huquqiy nigilizmda sub'ekt huquq bilan faol munosabatda bo'ladi hamda uning jamiyatda tutgan o'rni

va ahamiyatidan boxabar bo'lgan holda o'z manfaatlari yo'lida huquqqa qarshi harakat olib boradi.

Masalan, davlat hokimiyati organi hodimlarining korrupsiya bilan shug'ullanishini oladigan bo'lsak, mansabdor shaxs o'zining noqonuniy harakati huquqqa zidligini bila turib, huquqqa qarshi harakat amalga oshiradi va pora oladi. Shuningdek, sud jarayonlarida ham sudyalardan tomonidan nigilistik harakatlar amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni, sudlanuvchining prokuror tomonidan siquvga olinib, aybni to'g'ridan to'g'ri tan olishga yo'naltiruvchi savollar berilishi, guvohlarning eshitilmasligi, sudda qatnashuvchilar bilan sudya yoki prokurorning o'zaro tanishligi huquqning mansabdor shaxs tomonidan rad etilib nigilistik harakat sodir etilishiga olib keladi.

Huquqiy nihilizmning shakllanishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi:

1. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar:

Fuqarolarning huquqiy bilim darajasining pastligi;

Ishsizlik, iqtisodiy tengsizlik;

Aholining qonunlarni ijtimoiy adolat bilan bog'lashda qiyinchilikka duch kelishi .

2. Siyosiy-huquqiy omillar:

Qonunlarning murakkabligi, tartibga solishdagi uzilishlar;

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ishonchsizlik;

Sud tizimidagi shaffoflikning yetishmasligi.

3. Tarixiy va madaniy omillar

Avtoritar boshqaruv tajribasining davomiyligi;

“Tanish-bilishchilik” yoki norasmiy munosabatlarning ustuvorligi;

Milliy mentalitetda qonunlarni zaif qadrlash holati.

4. Huquqiy ta'limning sustligi:

Yoshlar va fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish borasidagi tizimli ishlarda uzilishlar mavjud. Maktab, oliygoh va ommaviy axborot vositalarida huquqiy targ'ibot yetarli darajada olib borilmaydi.

Huquqiy nihilizmning jamiyatdagi ta'siri

Huquqiy nihilizm jamiyatdagi siyosiy barqarorlikni buzishi mumkin. Agar fuqarolar huquqiy tizimga ishonmasa, ularning siyosiy faoliyati va ijtimoiy tartibga bo'lgan ishonchi ham susayadi. Bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy inqirozga olib kelishi mumkin.

Huquqiy nihilizm iqtisodiy faoliyatga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar biznes va iqtisodiy faoliyat ishonchli huquqiy asosda amalga oshirilmasa, investitsiyalarni jalb qilish, rivojlanish va barqarorlikka erishish qiyinlashadi. Har qanday investor ham bir mamlakatga investitsiya kiritishdan avval mamlakatning qonun hujjatlarini o'rganadi, ularga yaratilgan sharoitlar bilan tanishadi.

Huquqiy nihilizmning jamiyatning madaniyatiga ham salbiy ta'siri bor. Madaniy qadriyatlarning huquqiy tizimga mos kelmasligi va jamiyatda huquqiy bilimlarning yetishmasligi, bu tizimga qarshi kurashishdagi salbiy natijalarga olib keladi.

Bunga yaqqol misol qilib shuni ko'rsatish mumkinki bir farzandning otasi o'z farzandiga jamiyatdagi yurish-turish qoidalarini o'zi bajarib o'rnak bo'lib ko'rsatmasa kelajakda farzandi ham bu qoidalarga rioya qilishga odatlanmaydi.

Masalan: Ota o'z farzandini maktabga olib ketmoqda, ular yo'ning narigi tomoniga o'tishlari kerak, shunda ota yo'ldagi svetafora amal qilmasda piyodalar svetafori qizil yongan

vaqtda yo'ldan o'tdi. Farzand ham shunda mutanosib ravishda otadan o'rnak oldi va unda ham shu odat shakllandi.

O'zbekiston Respublikasida huquqiy davlat qurilishi jarayonida fuqarolarning huquqiy ongini yuksaltirish, huquqiy madaniyatini oshirish hamda huquqiy nigilizmni kamaytirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagi tahlillarga tayangan holda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Huquqiy ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish – maktabdan boshlab huquqiy ong va fuqarolik tarbiyasini majburiy fan sifatida tizimlashtirish;

2. OAV orqali huquqiy savodxonlikni oshirish – ijtimoiy tarmoqlar, TV, bloglar orqali huquqiy mavzularni ommalashtirish;

3. Huquqiy yordam tizimini takomillashtirish – bepul yuridik maslahat xizmatlarini kengaytirish, ayniqsa, yoshlar va ishsizlar uchun;

4. Sud tizimiga bo'lgan ishonchni oshirish – ochiqlik, shaffoflik va adolatli qarorlar orqali fuqarolar ishonchini kuchaytirish;

5. Xalqaro tajribani tizimli ravishda joriy etish – Germaniya va Yaponiyadagi fuqarolik ta'limi va sud tizimi islohotlarini o'rganish.

Xulosa qilib aytganda, huquqiy nigilizmni bartaraf etish davlat va jamiyatning hamkorlikdagi harakati bilan bog'liq bo'lib, bu borada tizimli yondashuvlar, uzluksiz ta'lim, ochiqlik va ishonch asosiy omillardan hisoblanadi. Bundan tashqari, ijtimoiy chora-tadbirlar, xususan ta'lim tizimida huquqiy savodxonlikni oshirish, mahalla va fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtiroki, OAV orqali olib borilayotgan targ'ibot ishlari huquqiy nigilizmni oldini olishga xizmat qilmoqda. Statistik tahlillar ham ko'rsatadiki, aynan huquqiy savodxonlik darajasi past bo'lgan hududlarda qonunga bo'lgan ishonch ham sust bo'ladi. Shu bois, bu boradagi ishlarda mintaqaviy yondashuvlar muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, sud-huquq tizimining islohi, sud mustaqilligi, shaffofligi va odilligi fuqarolarning qonunlarga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Ayniqsa, advokaturaning erkinligi va kuchli himoya tizimi mavjud bo'lsa, fuqarolar o'z huquqlarini qonuniy asosda himoya qila olishlariga ishonch hosil qiladilar.

Umuman olganda, huquqiy nigilizmga qarshi kurash kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu esa huquqiy tizimni rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini mustahkamlash, ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Har bir fuqaroning huquqiy ongini shakllantirish, jamiyatda qonun ustuvorligi tamoyilini mustahkamlash orqali huquqiy nigilizm muammosini bartaraf etish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
2. Odilqoriyev X. T. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: O'zbekiston, 2018.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatnyuksaltirish milliy dasturi
5. Jamiyatga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. PF-5818-son. 2019-yil 10-yanvar

6. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi N harfi. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent
7. Namangan davlat universiteti, Yuridik fakulteti, Davlat-huquqiy fanlar va inson huquqlari kafedrası, Davlat va huquq nazariyasi moduli
8. USA: Civic Education and Legal Awareness in the United States: Strategies and Practices. – Washington D.C., 2020.
9. Germany: Politische Bildung und Rechtserziehung in Deutschland. – Berlin: Springer, 2018.
10. Japan: Legal Education and Civic Participation in Japan: A Comparative Study. – Tokyo, 2021..

